

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

ТАЛАБАЛАРНИНГ ДИДАКТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Турдиев Жамшид Рашидович

“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети “Иқтисодиёт” факультети
Ёшлар билан ишлаш бўйича декан ўринбосари

jamshidturdiyev1980@gmail.com

Аннотация. Мақолада ўқитувчининг касбий компетенцияси тузилиши, дидактик компетенция мазмуни, талабалар дидактик компетенциясини ривожлантириш тамойиллари ёритиб берилган.

Калит сўзлар. Компетенция, маҳорат, жараён, қобилият, тарбия, вазифа, тизим, шакл, усул, восита.

Касбий ва педагогик компетенцияни ўрганиш бир қатор олимлар томонидан амалга оширилган. Касбий педагогик компетенция беш элемент ёки турларни ўз ичига олади, улар: махсус педагогик, методик, ижтимоий-психологик, дифференциал психологик, автопсихологик. Методик компетенция талабаларда билим ва кўникмаларни ривожлантириш усуллари соҳасини қамраб олади.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

К.Ангеловский ўз асарларида педагогик маҳорат орқали ўқитувчининг касбий компетенцияси тузилишини ёритиб беради. Бу педагогик компетенцияни тўрт гуруҳга бирлаштириш мумкин: [1].

1. Таълимнинг объектив жараёнининг мазмунини аниқ педагогик вазифаларга “ўтказиш” қобилияти: шахс ва жамоани ўрганиш, уларнинг янги билимларни фаол ўзлаштиришга тайёрлигини аниқлаш ва шу асосда жамоа ва индивидуал талабаларнинг ривожланишини лойиҳалаш; ўқув, тарбиявий ва ривожлантирувчи вазифалар мажмуасини аниқлаш, уларни аниқлаштириш ва устун вазифани аниқлаш;

2. Мантикий жиҳатдан тугалланган педагогик тизимни қуриш ва ҳаракатга келтира олиш: тарбиявий вазифаларни комплекс режалаштириш; уни ташкил этиш шакллари, усуллари ва воситаларини оқилона танлаш;

3. Таълимнинг таркибий қисмлари ва омиллари ўртасидаги муносабатларни аниқлаш ва ўрнатиш, уларни амалда қўллаш қобилияти: моддий, маънавий ва руҳий, ташкилий ва бошқа зарур шарт-шароитларни яратиш; талаба шахсини фаоллаштириш, унинг фаолиятини ривожлантириш;

4. Ўқитувчи фаолияти натижаларини қайд этиш ва баҳолаш кўникмалари: ўқув жараёни ва ўқитувчи фаолияти натижаларини таҳлил қилиш; устун ва бўйсунувчи вазифаларнинг янги мажмуасини аниқлаш.

Илмий адабиётлар таҳлилига кўра ўқитувчи компетенцияси муаммосини ўрганаётган кўплаб олимлар ўз тадқиқотларида “касбий компетенция”

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

атамаси ёки “педагогик компетенция” атамаси ёки иккала атамадан фойдаланадилар.

Педагогик компетенция тизимли ҳодиса бўлиб, унинг моҳияти ўқитувчининг педагогик билимлари, тажрибаси, хоссалари ва фазилатларининг тизимли бирлигида бўлиб, педагогик фаолиятни самарали амалга оширишга, педагогик мулоқот жараёнини мақсадли ташкил этишга имкон беради, шунингдек, ўқитувчининг педагогик фаолиятни самарали амалга оширишга имкон беради [4] .

Ўқитувчининг “касбий компетенцияси” тушунчаси мазмунининг асосий таркибий қисми дидактик компетенциядир.

Умумий дидактик компетенцияларни турли таснифларда қайд этиш мумкин, масалан, Хуторский учун улар ўқув-билиш компетенцияларининг бир қисмидир (мақсадларни белгилаш, режалаштириш, таҳлил қилиш, акс эттириш, ўқув ва когнитив фаолиятни ўз-ўзини баҳолаш). И.А.Зимняя ушбу турдаги компетенцияларни ўйин, ўрганиш, меҳнат, фаолият воситалари ва усуллари, режалаштириш, лойиҳалаш, моделлаштириш, прогнозлаш, тадқиқот фаолияти, турли фаолият турларига йўналтириш фаолияти компетенциялари сифатида ажратиб кўрсатади.

Шунингдек, ушбу компетенция тури дидактик компетенция сифатида, Н.В.Кузминанинг фикрига кўра, бир вақтнинг ўзида касбий педагогик компетенциянинг элементи бўлган билимларни, талабаларнинг

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

кўникмаларини шакллантириш усуллари соҳасидаги услубий компетенция таркибига киради [5].

Ўқитувчининг дидактик компетенциясини ривожлантириш масаласига бағишланган илмий ишларни ўрганар эканмиз, бу муаммо ҳалигача етарлича ўрганилмаганлигини аниқладик. С.Н.Горычева, М.П.Эндзин [3], Ю.В.Махова [6], В.В.Сериков [8] ва бошқаларнинг асарлари ушбу муаммога бағишланган, уларда ўқитувчининг дидактик компетенциясини ривожлантириш масалалари ёритиб берилган.

Ўқитувчининг дидактик компетенциясини ўрганишнинг долзарблиги бўйича ўрганилган илмий манбалар сони ушбу муаммонинг педагогикада етарлича ишлаб чиқилмаганлигини кўрсатиши билан асосланади.

Ўқитувчининг дидактик компетенцияси - бу дидактик жараёни ташкил этишда ўқитувчининг субъективлиги табиатида ўзини намоён қиладиган касбий маҳорат даражасининг умумлаштирилган комплекс тавсифи сифатида касбий педагогик компетенциянинг ажралмас, асосий қисмидир.

Шундай қилиб, Ю.В.Махова дидактик компетенцияни ўқитувчининг дидактик жараёни ташкил этишда ўзини намоён қиладиган касбий маҳорат даражасининг умумлаштирилган комплекс характеристикаси сифатида касбий компетенциянинг ажралмас қисмидир, деб таъкидлайди.

Бошқача қилиб айтганда, дидактик компетенция ўқитувчининг ўқув жараёнини ташкил этишда юзага келадиган мураккаб касбий муаммоларни

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

мавжуд билим, кўникма ва тажрибага мувофиқ ҳал қилиш қобилияти сифатида тавсифланиши мумкин [6].

Дидактик компетенциянинг эвристик даражаси қўлланиладиган технологиялар, ўқитиш усуллари ва методларининг ўзгарувчанлиги ва самарадорлиги, фаолиятдаги стереотипларни рад этиш, уни такомиллаштириш учун ўз тажрибасини танқидий қайта кўриб чиқиш ва ижодий фикрлаш усуллари билан тавсифланади.

Ўқитувчи дидактик компетенциясининг ижодий даражаси ўқитувчининг дидактик жараёни ташкил этишдаги субъективлигида намоён бўлади. Ўқитувчи индивидуал фаолият услубидан фойдаланади, ўқув жараёнини лойиҳалаш ва моделлаштиришнинг замонавий самарали назариялари ва технологиялари даражасида педагогик муаммоларни ҳал қилади (тизимли моделлаштириш), ўз технологияларини лойиҳалаш ва такомиллаштиришга қодир, инновацион фаолиятда фаол иштирок этади ва ўзгаришларга мослашувчан тарзда мослашади.

Тақдим этилган талқинларни таҳлил қилиш асосида шуни таъкидлашимиз мумкинки, ўқитувчининг дидактик компетенцияси, биринчи навбатда, ўқитувчининг самарали ташкил этишга тайёрлиги билан боғлиқ компетенциялар соҳасини тавсифловчи касбий педагогик компетенциянинг ажралмас қисмидир.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Бизнинг фикримизча, дидактик компетенцияга кирувчи компетенция соҳаларига қуйидагилар киради: махсус билимлар (предмет), предметли-дидактик, психологик-педагогик, ташкилий, консалтинг.

Ушбу компетенция жабҳаларини алоҳида компетенция соҳаларига ҳам ажратиш мумкин:

- фанни чуқур англаган ҳолда фан билимлари;
- ўқувчиларнинг фан ҳақидаги тасаввурларида предмет-дидактик билим, топшириқларни билиш, тушунтиришни билиш;
- методларни психологик-педагогик билиш, таълим жараёнини билиш;
- синфни бошқариш бўйича ташкилий билим.

Шуни таъкидлаш керакки, бу тахмин қўшимча тадқиқотларни талаб қилади.

Талабаларнинг дидактик компетенцияларини ривожлантиришда уни нафақат педагогик компетенциянинг таркибий қисми, балки юқори малакали ўқитувчини замонавий мактабда ишлашга тайёрлашнинг асосий жиҳатларидан бири деб ҳисоблаш мумкин.

Бу тамойилларга қуйидагиларни киритиш мақсадга мувофиқ:

1. Ўқув жараёнини режалаштириш, амалга ошириш ва баҳолашда талабанинг андрагогик ва бошқа талабалар билан биргаликдаги фаолияти тамойили.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

2. Талаба ўқитувчининг ҳаётий ва касбий тажрибасидан ўзи учун ҳам, курсдошлари учун ҳам билим олиш манбаларидан бири сифатида фойдаланилганда унинг тажрибасига таяниш тамойили. Бу тамойил тўпланган билим ва кўникмаларни янгича тушуниш имкониятини назарда тутади.

3. Таълимни индивидуаллаштириш тамойили талабанинг ўзига хос таълим эҳтиёжлари, тажрибаси, тайёргарлик даражаси, психофизиологик ва когнитив хусусиятларига қаратилган индивидуал ўқув дастурини яратишни назарда тутади. Шунингдек, у энг қулай шароитларда, услубда ва суръатда ўрганишни қуришни ўз ичига олади.

4. Контекстли таълим тамойили, бир томондан, талаба учун ҳаётий муҳим бўлган, ижтимоий ролларни бажаришга ёки шахсни такомиллаштиришга йўналтирилган аниқ мақсадларни кўзлайди, иккинчи томондан, у ўзининг касбий, ижтимоий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қурилади.

5. Таълим натижаларини янгилаш тамойили талабалар томонидан олинган билим, кўникма ва малакаларни амалиётда дарҳол қўллашни, яъни ўқув мазмунининг максимал амалийлигини назарда тутади.

Талабаларнинг дидактик компетенцияларини ривожлантиришда ижобий натижаларга фақат ҳар хил усуллардан ҳар томонлама, мақсадга мувофиқ ва тизимли фойдаланиш орқали эришиш мумкин. Шу муносабат билан, дастур маърузалар, муҳокамалар, матнлар билан ишлаш, лойиҳа усуллари ва ўйинни моделлаштириш каби турли хил ўқитиш усулларидан фойдаланишни ўз ичига

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

олади. Ушбу ўқитиш усулларини иккита асосий гуруҳга бирлаштириш мумкин: пассив ва интерактив ўқитиш усуллари.

Пассив таълим усуллари - бу талабаларнинг ролини маълумотни пассив идрок этишга қисқартириш усуллари.

Интерфаол таълим - таълим жараёни иштирокчилари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг диалог шаклларига асосланган таълим усули; мулоқотга чўмган машғулотлар, унинг давомида талабалар биргаликдаги фаолият кўникмаларини ривожлантирадилар. Бу “ҳамма ҳаммани ўргатади ва ҳамма ҳаммани ўрганadi” методидир (В.С.Дяченко бўйича).

Интерфаол таълим ўқитувчилар билан машғулотларни ўйинли моделлаштиришнинг услубий тамойилларига асосланади:

1. Таъсир қилиш тамойили. Катталар таълимининг ажралмас талаби сифатида ижодий ва қулай муҳит яратиш. Ўқитувчининг эвристик оптимизми (бу ҳолда ўқитувчининг роли методист ёки катта ўқитувчи бўлиши мумкин), яъни дастурлаш қобилияти орқали муваффақиятга эришиш истаги, бу ўйин ўзаро таъсири иштирокчиларга тезда мослашишга, ўзини гуруҳнинг бир қисми, тенг ҳуқуқли шериклар каби ҳис қилиш имконини беради.

2. Мақсадни белгилаш тамойили. Бу тамойил ўқитувчининг бутун машғулот ва ҳар бир ўйин дарси учун ўқитувчилар гуруҳи билан биргаликда мақсадлар иерархиясини, ҳар бир ўйин ёки машғулот учун ва гуруҳ ҳаётининг ҳар бир муайян давридаги мақсадларни яратиш қобилиятидан иборат.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Мақсадлар иштирокчиларнинг ўзига хос таркибига қараб ўзгартирилиши мумкин.

3. Ўйинни моделлаштиришнинг таълим йўналиши тамойили янги касбий билимларни узатиш ва кўникмаларни ривожлантиришда ифодаланади. Амалиётчи ўқитувчилар билан ишлашда ўйин технологияларининг афзаллиги шундаки, улар тайёр билимларни “тайёр шаклда” олмайдилар, балки гуруҳ машғулотидаги фаоллиги туфайли эришадилар.

4. Машқ қилиш тамойили. Интерактив симуляция ва ишбилармонлик ўйинлари, вазиятни таҳлил қилиш ўқитувчи талабаларининг фаол фаолиятини талаб қилади. Талабалар билан ишлашнинг бундай шакллари ҳар қандай жараёни ўрганиш учун машқнинг муҳимлигини аниқ акс эттиради. Муаммони жамоавий муҳокама қилиш ўқитувчиларга муҳокама қилинаётган масалани турли томонлардан кўриб чиқишга, бошқаларни ўз нуқтаи назарига ишонтиришга ва жамоадошлари ҳамда ўйин мажмуасининг барча иштирокчиларининг позициясини тинглашга ва шу билан ўз мақсадига эришишга имкон беради.

5. Тайёрлик тамойили. Агар ўқув ўйинлари иштирокчиларга қаратилган бўлса, уларнинг когнитив ва прагматик манфаатларини ҳисобга олган ҳолда, шунингдек, дарслар учун қулай вақт ва яхши тайёрланган фазовий муҳитни ҳисобга олган ҳолда, ўйиннинг барча иштирокчиларини таълим

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

муаммоларини ҳал қилиш ёки конструктив лойиҳани ишлаб чиқиш учун индивидуал равишда рағбатлантириш мумкин.

6. Шахсийлик тамойили талабаларга билим, қийинчиликларни енгиш, турли вазиятларда ҳиссий тажриба - умидсизлик босқичидан ўтиш, тўғри хулқ-атвор ва профессионал ечимларни излаш ва топиш орқали кўникма ва қобилиятларни ривожлантириш билан касбий маҳоратга эга бўлиш имконини беради. Бу ҳолда олинган билимлар ҳар бир гуруҳ аъзоси томонидан шахсий тажрибага айланади.

7. Кутилган натижага эришиш тамойили. Ўйин технологиялари бизнес характерига эга бўлиши керак, яъни ўқитувчиларнинг касбий билим ва кўникмаларини сифат ва миқдор жиҳатдан оширишга олиб келадиган малака оширишнинг фойдали воситаси бўлиши керак.

8. Диагностика тамойили ўқитувчининг доимий равишда гуруҳни яхлит (ҳолат, бирлашиш, фаолият) ўрганиш имкониятига эга бўлишини, ҳар бир ўқитувчининг алоҳида иштирок этишини, унинг эмоционал ҳолатини, кўриб чиқиладиган муаммолар қай даражада адекват тушунилганлигини ва нима эканлигини назарда тутди.

Талабаларнинг дидактик компетенцияларини ривожлантириш тамойиллари ўқув машғулотларига керакли тузатишни тезда амалга ошириш имконини беради. Ушбу тамойилларни ҳисобга олиш талабаларнинг методик

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

фаолияти доирасида дидактик компетенцияларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ангеловский К. Учителя и инновации книга для учителя [Текст] / К. Ангеловский. – М.: Просвещение, 1991,-159с.
2. Арзикулова Д.Н. Касбий камолотнинг психологик ўзига хос хусусиятлари: Псих.фан.ном. ... дисс. автореф. – Т., 2002. – 22 б.
3. Горычева С.Н., Эндзинь М.П. Развитие дидактической компетентности учителя: Пособие. Великий Новгород: МОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов», 2006. 96 с.
4. Гришина И.В. Профессиональная компетенция руководителя школы как объект исследования [Текст]: Монография – СПб.: СПбГУПМ, 2002.
5. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя / Н.В. Кузьмина. - М.: АПН, 1990. - 149 с
6. Махова Ю.В. Использование группового консультирования при формировании дидактической компетентности педагогов // Среднее проф. образование. 2009. №5. С. 46-48
7. Муслимов Н.А. Педагогик фаолиятга тизимли ёндашув муаммолари // Ж. Касб хунар таълими. - 2004. -№ 3. -Б. 24.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

8. Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластёнина, И.А. Колесниковой. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 256 с. (Профессионализм педагога).